

Actividad física, deporte y salud

¿Qué piensas de la educación física? Una valoración desde la subjetividad del alumnado

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODUS

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

¿Qué piensas de la educación física? Una valoración desde la subjetividad del alumnado

What do You Think of Physical Education? An Assessment from the Subjectivity of the Students

Víctor Andrés Ventura-Cruz¹

Heidi Melo-Martínez²

Resumen

Para continuar profundizando en la problemática de la práctica insuficiente como uno de los grandes retos de la salud, este estudio busca analizar la valoración de la clase de Educación Física (EF) del alumnado en función al tipo de centro educativo, ciclo académico, género y el nivel de práctica de la Actividad Física (AF), así como su interrelación. Se utilizó la metodología descriptiva y de correlación de tipo transversal mediante encuestas. La muestra estuvo compuesta por 698 alumnos del nivel secundario de la ciudad de Santiago, República Dominicana (n = 347; 49.7 % chicos y n = 351; 50.3 % chicas). El rango de edad fue de 12 a 18 años (15.2 ± 1.6). Para la recolección de los datos se utilizó el Cuestionario Internacional de Estilo de Vida del Alumnado (CIEVA) y fueron procesados por el SPSS versión 27. En conclusión, las clases de Educación Física son valoradas de manera positiva por el alumnado en general.

Palabras clave: actividad física, educación física, salud, sedentarismo.

Abstract

This study investigates the assessment of Physical Education (PE) classes in secondary schools in Santiago, Dominican Republic. It employs a descriptive and cross-sectional correlation methodology through surveys to analyze how the assessments vary based on factors like the type of educational center, academic cycle, student gender, and their level of physical activity practice. The analysis explores the relationships between these factors and the PE assessments. The sample comprised 698 students (49.7% boys, 50.3% girls) aged 12-18 years (mean 15.2 ± 1.6 years). The Internacional Student Lifestyle Questionnaire (CIEVA) instrument was used for data collection, processed with SPSS version 27. This study contributes to a deeper understanding of PE class assessments and their potential connections to student demographics and physical activity habits.

Keywords: physical activity, physical education, health, sedentary lifestyle.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). República Dominicana, profvictoref33@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1335-7482>

² Ministerio de Educación de la República Dominicana. República Dominicana, hedimelo21@gmail.com, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4840-3848>

1. Introducción

A medida que avanza la sociedad la concepción sobre la educación física se percibe de manera positiva en múltiples dimensiones: psicosocial, cognitiva, física y de salud (McLennan y Thompson, 2015). Esta expansión conceptual se refleja también en la adecuación curricular propuesta por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD, 2022). Partiendo de las acciones realizadas por organismos nacionales e internacionales, se puede inferir que se tiene buenas intenciones con la educación física, ya que, más que una disciplina pedagógica, es uno de los medios con el que se puede aplanar la curva estadística del sedentarismo según su componente práctico.

Un estudio plantea que alrededor del 80 % de los adolescentes en el mundo muestra una conducta sedentaria, pues no cumplen con las recomendaciones de práctica de actividad física (Organización Mundial de la Salud, OMS, 2022). Para que los jóvenes tengan un estilo de vida saludable, además de otros elementos como la alimentación y la calidad del sueño, se recomienda que realicen, por lo menos, 60 minutos de actividad física al día, con intensidad de moderada a vigorosa (OMS, 2020). Con la intención de identificar las causas de la inactividad física, en República Dominicana se han venido realizando estudios sobre agentes sociales y actividad física (Zamora-Mota et al., 2023), y tiempo libre y actividad física (Peña-Polanco et al., 2023). En estas investigaciones la constante se mantiene: los adolescentes son sedentarios.

Se debe tener en cuenta que la falta de actividad física y las dietas insalubres están asociadas a los principales factores de riesgo para la salud (OMS, 2018). Una alimentación adecuada durante la infancia y la adolescencia es crucial para asegurar un crecimiento y desarrollo óptimos, prevenir enfermedades crónicas, y mejorar la calidad de vida a largo plazo.

Cabe resaltar, que tanto la promoción de la actividad física como la nutrición son parte de la oferta curricular para los estudiantes dominicanos, por lo que entender que la educación física tiene una estrecha relación con estos contenidos ayuda a formar un alumnado más consciente. En ese sentido, la autopercepción sobre el estilo de vida puede repercutir en la valoración positiva o negativa de las clases de Educación Física (Urrutia et al., 2023). Una actitud positiva frente a la práctica de actividades físico-deportivas, y frente a la educación física, facilita la creación de hábitos de vida activos y saludables en los adolescentes (Fernández-Villarino et al., 2017).

A partir de lo anterior, en este estudio se plantea (i) analizar la valoración de la clase de Educación Física del alumnado en función al tipo de centro educativo, ciclo académico, género y el nivel de práctica de actividad física y (ii) determinar la relación existente entre la opinión sobre la finalidad de la educación física en función del tipo de centro educativo, ciclo académico, género y el nivel de práctica de actividad física.

2. Metodología

Participantes

En el estudio participaron 698 alumnos del nivel secundario de la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana ($n = 347$; 49.7 % chicos y $n = 351$; 50.3 % chicas). El rango de edad fue de 12 a 18 años (15.2 ± 1.6), la media de edad por género fue 15.2 ± 1.6 años (chicos) y 15.3 ± 1.6 años (chicas). Se empleó un muestreo aleatorio simple por conveniencia para seleccionar a los participantes.

Diseño

Este es un estudio descriptivo de corte transversal tipo encuesta. La metodología tiene como principal característica la interpretación de la realidad en la cual se encuentra el alumnado de secundaria de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Instrumentos

Como instrumento de recogida de datos se utilizó el CIEVA, conformado por 39 preguntas divididas en cuatro categorías. Las categorías de mayor protagonismo fueron: (i) estilo de vida y (ii) valoración de la escuela, la clase de Educación Física y la participación deportiva. La consistencia interna se midió a través del coeficiente alfa de Cronbach ($\alpha = 0,78$).

Procedimiento

Para aplicar el CIEVA, se solicitaron autorizaciones a la Regional Educativa 08 y al Distrito Educativo 05. Luego se entregó el consentimiento informado a los alumnos para que se lo llevaran a sus padres y fueran firmados por ellos o un tutor adulto. Al momento de completar el cuestionario se les explicaron todas las preguntas y se les orientó en el llenado para reducir el margen de errores.

Análisis de datos

El análisis de datos se realizó con el *software* de análisis estadístico SPSS Statistics en su versión 27.0. Además, después de aplicar la prueba Kolmogorov-Smirnov se determinó que los datos no provienen de una distribución normal ($p < 0,05$); por tanto, se asumió el chi cuadrado como estadístico de contraste ($p > 0,05$).

3. Resultados

La Tabla 1 muestra los datos arrojados sobre la pregunta «¿Qué opinas sobre tus clases de Educación Física?» Esta pregunta categórica recibía las respuestas «no me gusta»; «indiferente» y «me gusta».

El alumnado sedentario (76.3 %) y el de Segundo Ciclo (62.7 %) son los que menos disfrutan de las clases de Educación Física. Es paradójico que los estudiantes activos sean los que menos las disfrutan (24.2 %), y que los sedentarios son los que más las valoran (75.8 %). En cuanto a la relación existente con la opinión acerca de sus clases de Educación Física, la variable de niveles de práctica mostró una relación significativa ($X^2= 0,203$ y $p=0,904$), al igual que la variable género ($X^2= 0,308$ y $p=0,854$). En las demás variables no se reflejó relación alguna.

Tabla 1
Distribución de la frecuencia, porcentajes y relación sobre la opinión acerca de las clases de Educación Física

	No me gusta		Indiferente		Me gusta		X^2	p
	n	%	n	%	n	%		
Sedentarios	45	76.3	134	77.5	353	75.8	0.203	0.904
Activos	14	23.7	39	22.5	113	24.2		
Masculino	28	47.5	84	48.6	235	50.4	0.308	0.857
Femenino	31	52.5	89	51.4	231	49.6		
1.º Ciclo	22	37.3	68	39.3	235	50.4	8.501	0.014
2.º Ciclo	37	62.7	105	60.7	231	49.6		
Público	28	47.5	71	41.0	264	56.7	12.854	0.002
Privado	31	52.5	102	59.0	202	43.3		

Fuente: Elaboración propia; n= frecuencia; X^2 =chi cuadrado; $p>0.05$ nivel de significancia.

Los resultados de la Tabla 2 muestran la asociación que existe entre las variables centros públicos y privados, ciclo académico, género e índice de actividad física. Esta relación se evidenció con $p>0.05$.

Al momento de responder la pregunta relacionada con la finalidad de la educación física, se evidencia que existe una relación significativa entre las variables centro educativo ($p=0.814$), ciclo académico ($p=0.814$) y el género ($p=0.059$) con la respuesta «para proporcionar momentos de relajación y diversión». También se nota relación entre el ciclo académico con «no tengo opinión», lo que deja demostrado que el alumnado de ambos ciclos opta por no emitir un juicio de valor al respecto.

Tabla 2
Relación sobre la opinión acerca de la finalidad de la educación física

	Centro público o privado	Ciclo académico	Género	Índice de actividad física
	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>	<i>P</i>
Liberar energías	0,253	0,127	0,340	0,000
Promover aprendizaje y perfeccionamiento	0,100	0,361	0,018	0,000
Aprender una buena conducta moral	0,467	0,467	0,225	0,029
Promover estilos de vida activos y saludables	0,156	0,000	0,262	0,000
Proporcionar momentos de relajación y diversión	0,814	0,814	0,059	0,000
Mejorar la condición física	0,041	0,209	0,346	0,000
No tengo opinión	0,023	0,746	0,330	0,000

Fuente: Elaboración propia; $p > 0.05$ nivel de significancia.

4. Discusión y conclusiones

El objetivo principal de este estudio fue analizar la valoración de la clase de EF del alumnado en función del tipo de centro educativo, ciclo académico, género y el nivel de práctica de AF, así como su relación.

En sentido general, los resultados muestran frecuencias positivas en relación con la opción sobre sus clases de Educación Física; con esto se muestran similitudes con el estudio de Fernández-Villarino et al. (2017). Esto pudiera asociarse a unos de los principios básicos de la educación física como lo es la inclusión (López Sánchez et al., 2023) o también al componente motivacional al momento de fomentar el logro (Poblete et al., 2023).

Este estudio evidenció que la educación física tiene mayor relación con el disfrute y la diversión y provoca puntos de vista diferentes con el estudio de Buitrón-Jácome et al. (2023), en donde concluye diciendo que la EF es un medio de inclusión educativa, aunque desde el punto de vista particular se comparten estas conclusiones.

En conclusión, las clases de Educación Física son valoradas de manera positiva por el alumnado en general. Al mismo tiempo estos definen la finalidad de la educación física como un medio de proporción de momentos de relajación y diversión.

5. Agradecimientos y reconocimientos

A los involucrados en este proyecto, en especial al Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), por financiar esta propuesta en la convocatoria 2021 con el código VRI-5-2021-047.

6. Referencias bibliográficas

- Buitrón-Jácome, P., Rivadeneira, J.-E., Velasco, W. F. S., Rocha, O. V. G., Ramos, S. E. Á., & Salazar, E. M. (2023). *Estrategias de sensibilización que fomentan inclusión en la asignatura de Educación Física en las unidades educativas públicas de la ciudad de Ibarra. Ecos de la Academia-Universidad Técnica del Norte*, 9(17), Article 17. <https://doi.org/10.53358/ecosacademia.v9i17.746>
- Fernández Villarino, M. Á., González Valeiro, M., Toja, M. B., & Costa, F. C. da. (2017). *Valoración de la escuela y la Educación Física y su relación con la práctica de actividad física de los escolares. Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 31, 312-315. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/53508>
- López Sánchez, M. M., Arrieta Rivero, S., & Carmona Alvarado, F. (2023). Educación física y convivencia escolar, una apuesta desde el currículo. *Retos: nuevas tendencias en educación física, deporte y recreación*, 47, 25-34. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/93674>
- McLennan, N., & Thompson, J. (2015). Educación Física de Calidad (EFC): Guía para los responsables políticos; 2015. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231340.locale=en>
- MINERD. (2022). Dirección General de Currículo | Ministerio de Educación de la República Dominicana. <https://www.ministeriodeeducacion.gob.do/sobre-nosotros/areas-institucionales/direccion-general-de-curriculo/disenio-curricular>
- OMS. (2020). Directrices de la OMS sobre actividad física y hábitos sedentarios: De un vistazo. Organización Mundial de la Salud. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/337004>
- OMS. (2018). Alimentación sana. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet>
- OMS. (2022). Actividad física. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
- Peña-Polanco, J. J. P., García, M. I. B., Ferreira, L. M. P., & Cruz, V. A. V. (2023). Estudio de la práctica de actividad física en el tiempo libre de estudiantes del nivel secundario, segundo ciclo, República Dominicana. *Dominio de las Ciencias*, 9(2), 655-674. <https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/3305>
- Poblete Valderrama, F., Vera Sagredo, A. J., & Urrutia Medina, J. (2023). Rol del autoconcepto físico, motivación de logro y actitudes hacia la Educación Física en función del sexo. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 48, 461-469. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/96398>
- Urrutia Medina, J., Vera Sagredo, A. J., Flores Rivera, C., Hetz, K., Pavez Adasme, G., & Poblete Valderrama, F. (2023). Percepción de autoconcepto físico en estudiantes de enseñanza secundaria en clases de Educación Física. *Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación*, 49, 510-518. <https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/98769>
- Zamora-Mota, H. R., Santana-Álvarez, J., Ventura-Cruz, V. A., Fernández-Villarino, M. de los Á., Miranda-Ramos, M. de los Á., & Joaquín-Tineo, H. (2023). Influencia del modelo social, actividad físico-deportiva y salud en alumnos de secundaria. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 27. <https://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/9263/4631>